

FÍSICA CUÁNTICA Y REALIDAD: HACIA OTROS HORIZONTES EPISTEMOLÓGICOS AL PENSAR EL CONOCIMIENTO

QUANTUM PHYSICS AND REALITY: TOWARDS OTHER EPISTEMOLOGICAL HORIZONS WHEN THINKING ABOUT KNOWLEDGE

MARIANGELA MALAVÉ JIMÉNEZ

*Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Escuela de Humanidades y Educación,
 Departamento de Educación Integral, Cumaná, Venezuela
 E-mail: mariangelamalave@gmail.com*

RESUMEN

Una parte importante de la ciencia ha estado articulada por estructuras cimentadas en el método hipotético deductivo que desde la observación, construcción y verificación de hipótesis han permitido al hombre entenderse en su entorno, primando, así, las concepciones de la razón instrumental. El propósito principal en el presente ensayo estuvo orientado hacia la reflexión acerca del conocimiento en la época moderna, y la posibilidad de que este sea pensado bajo otros fundamentos epistemológicos sustentados en la física cuántica. Esto con la finalidad de comprender que la modernidad construyó los cimientos de una manera particular de pensar basada en el método científico. Sin embargo, existe en la actualidad una necesidad de búsqueda de otras formas de acceder al conocimiento. Se abordó esta reflexión desde los fundamentos de la hermenéutica crítica, como vía posible para la construcción de diversas categorías de análisis. En cuanto a los aportes teóricos, se tomaron en cuenta los de Morín (1981), Najmanovich (2002), Ugas (2010) y Capra (1992), los cuales permitieron fijar una visión hacia un horizonte epistemológico diferente. Como eje central, se aborda el tema de la forma de pensar tradicional que limitó el desarrollo de otras formas de construir saberes alejados de la sensibilidad, emotividad, y subjetividad de una forma de conocimiento que involucrara las necesidades del ser. Con esta base, se ofrece una postura de incorporación de otros elementos para una construcción emergente del conocimiento, que abra espacios al pensamiento en debate epistemológico a través de la física cuántica. Esta es una ciencia que permite explicar el movimiento e interacción del mundo microscópico con importantes derivaciones hacia la apertura de otras formas pedagógicas en el tiempo presente.

PALABRAS CLAVE: Ciencia, pensamiento, rupturas epistemológicas, praxis pedagógica.

ABSTRACT

An important part of science has been articulated by structures based on the hypothetical deductive method that, from the observation, construction and verification of hypotheses, have allowed man to understand himself in his environment, thus giving priority to the conceptions of instrumental reason. The main purpose in this essay was oriented towards the reflection about knowledge in modern times, and the possibility that it is thought under other epistemological foundations sustained in quantum physics. This in order to understand that modernity built the foundations of a particular way of thinking based on the scientific method. However, there is currently a need to search for other ways to access knowledge. This reflection was approached from the foundations of critical hermeneutics, as a possible way for the construction of various categories of analysis. As for the theoretical contributions, they were taken into account from those of Morín (1981), Najmanovich (2002), Ugas (2010) and Capra (1992), which allowed fixing a vision towards a different epistemological horizon. As a central axis, the topic of the traditional way of thinking that limited the development of other ways of building knowledge away from the sensitivity, emotionality, and subjectivity of a form of knowledge that involves the needs of being is addressed. With this base, a position of incorporation of other elements is offered for an emergent knowledge construction that opens spaces to the thought in epistemological debate through quantum physics. This is a science that allows explaining the movement and interaction of the microscopic world with important derivations towards the opening of other pedagogical forms in the present time.

KEY WORDS: Science, thought, epistemological ruptures, pedagogical praxis.

INTRODUCCIÓN

La construcción del conocimiento en la época moderna tuvo su fundamento en la ciencia clásica, bajo los cimientos del método científico propuesto por Descartes como una forma de condicionar el mismo bajo los criterios de la objetividad. Desde esta visión epistemológica se construyó y consolidó el conocimiento que hoy conocemos, donde el sujeto y el objeto se han

encontrado distantes en la producción del conocimiento.

Se promovió la objetividad como única vía para alcanzar formas verificables de explicación de hechos y fenómenos que han ocurrido en la naturaleza, dejando sin efecto aquello referente a lo humano y sensible propio del ser. Esta forma de construir el conocimiento, nos condicionó a una visión de la realidad única, limitada y

separada de acuerdo a los objetos que fuesen de interés para el estudio en algún momento particular.

En el ámbito educativo, esta manera de acceder al conocimiento desde el método científico se apropió de los espacios pedagógicos, orientando la enseñanza a una forma tradicionalista de desarrollarse. Esta debía orientarse a un conocimiento epistemológicamente establecido, sin derechos a ser cuestionado por los sujetos en formación ni tampoco por los docentes formadores, generándose una cultura de receptividad por parte del educando, y una concepción de docente dador de aquello conocido.

Estamos en la búsqueda de otras formas de concebir el conocimiento, donde éste pueda ser pensado además desde la sensibilidad y subjetividad de cada ser, y donde la complejidad tenga cabida para acceder a nuevos horizontes epistemológicos que nos permitan comprender el mundo en el cual estamos inmersos. Para acceder a otras formas de pensar que involucren lo sensible, complejo y subjetivo, se considera oportuno en este tiempo tomar en cuenta los aportes de la física cuántica y sus fundamentos, los cuales nos permitirán desmoronar los cimientos de una ciencia establecida desde el Siglo XVIII, y generar una postura cambiante en cuanto a la construcción del conocimiento.

Concepción del conocimiento y la realidad en la era moderna

La ciencia ha estado articulada por estructuras cimentadas en el método hipotético deductivo que desde la observación, construcción y verificación de hipótesis han permitido al hombre entenderse en su entorno, primando, así, las concepciones de la razón instrumental. Con esto, se fue construyendo la ciencia que hoy conocemos, pues, el intento de comprender el medio físico, natural, social, constituyó la fuente de interrogantes principales de los hombres de ciencia, para quienes lo importante era encontrar la aceptación de la comunidad científica y poder establecer así sus teorías como un conocimiento socialmente aceptable.

Bajo estos posicionamientos se comienza a desprender aquello que interesa a las ciencias. Fue con Descartes en 1649, que las matemáticas adquirieron un protagonismo en la explicación de la naturaleza y de lo real; por mucho tiempo se cuantificaron hechos y fenómenos naturales para ser adaptados bajo los lineamientos del método: un método único que nos dibujó una realidad lineal y una forma estática de preconcebir la.

Más adelante, es Newton en 1687 quien condiciona y establece los fundamentos del pensamiento clásico a través de la Teoría de la Gravitación Universal, estableciéndose con ello las bases de un saber generado desde la experimentación. Al respecto, Fernández (2007) plantea lo siguiente:

El Universo es visto en su obra como una enorme máquina sujeta a leyes matemáticas que determinan su futuro, de la misma manera que determinaron su pasado; la materia es asimilada a bloques de elementos sólidos; el espacio leído en términos de absoluto posee tres dimensiones, donde se desplazan las partículas elementales. Espacio y tiempo absoluto aparecen estrictamente ligados al fenómeno del movimiento. En esa perspectiva epistemológica de la realidad, es ampliamente recuperada la postulación cartesiana sobre el sujeto que sencillamente significa la exclusión del sujeto-observador del mundo que él mismo describe, pues de lo que se trataba era de describir el mundo desde el punto de vista exterior (p. 38).

Con Newton se centra, entonces, la matematización de los fenómenos observados en la naturaleza, donde los conceptos de espacio y tiempo adquirieron estructuras geométricas y medibles respectivamente, consolidándose, así, una visión mecanicista del Universo. De esta forma, la razón cobra terreno en los espacios del conocimiento y la presencia del sujeto, tambalea ante una nueva mirada objetiva del mundo.

Estas leyes que complementaban las explicaciones físicas acerca del universo, se apoyaban en un método que separó al sujeto del objeto de investigación para alcanzar un ideario de objetividad que sólo se encargó de separar al ser de su propia subjetividad, sosteniendo que pensar y sentir, no eran posibles bajo la mirada de esta nueva forma de construir las verdades científicas; por ello, se trataba de construir caminos metodológicos desde donde se hiciera posible reproducir una y otra vez los fenómenos a estudiar.

Por su parte, en los espacios de las ciencias exactas, esta manera estructurada y sistematizada se convirtió en el único camino aceptable para hacer ciencia y, por consiguiente, en lo pedagógico se construyeron los mecanismos necesarios para generar una cultura de la reproducción, donde este método conocido como hipotético deductivo, cobró relevancia en las áreas de ciencias sociales y ciencias naturales.

Nuestra historia estuvo marcada por los hechos que acontecieron durante la invasión en los procesos de colonización y esto repercutió

directamente no sólo sobre el ámbito económico, sino también sobre la concepción de sujeto y la manera de pensar que se necesitaba en esa época. Esto generó ciertas divisiones que trajeron mucha desigualdad social, y las formas de intercambio comercial comenzaron a tener un proyecto de sociedad que atendió a la necesidad de darle valor a las cosas, produciéndose así una visión de capital.

En este contexto resulta importante interpretar al capitalismo como un sistema de pensamiento que atiende al ámbito político, pero con influencia directa sobre el espacio social educativo, ya que este último debe responder a las diversas formas y concepciones particulares en las cuales debe fundamentarse la sociedad. En base a esto, Bolívar (2010) plantea que:

...el modo capitalista de reproducción de la vida social implica un estado de subordinación o subsunción del principio de la “forma natural” de esa reproducción bajo el principio de la auto valorización mercantil capitalista. Nada se produce, nada se consume, ningún valor de uso puede realizarse en la vida práctica de la sociedad capitalista, si no se encuentra en función de soporte o vehículo de la valorización del valor, de la acumulación del capital (p. 31).

Desde el capitalismo se instauraron en el ámbito social formas de intercambio comercial, promoviendo en primera instancia, una representación desigual que repercutió en el ámbito educativo y condicionó maneras de abordar lo pedagógico desde una dinámica que no permitió la igualdad de libre pensamiento. Es así como la acumulación del capital produjo un movimiento que trabajó en todos los ámbitos de la sociedad y se centró sólo en el valor material.

El capitalismo como sistema hegemónico, atendió a una idea de progreso que nada tenía que ver con una preocupación por el sujeto, constituyendo esta prioridad por lo material, la posibilidad de mantener cierto estatus en el ámbito social. Para esto, Pérez (2003) nos plantea:

La nueva razón social es ahora el objeto material entendido como mercancía y en este sentido se impone la lógica de los valores de cambio, ya el sujeto, ante el predominio del individualismo, no sería un factor histórico de las transformaciones revolucionarias. Tal postura representa una vez más la confirmación de que la producción mercantil es el fundamento de la alienación del hombre y éste se convierte en un producto de la lógica capitalista, es una forma de capital (p. 57).

Con esta manera de abordar el desarrollo

personal del ser, se individualiza su propia concepción como sujeto en sociedad, dejando de lado toda posibilidad de poder gestar la producción del conocimiento desde su condición humana; esta necesidad establecida de pensamiento, aleja al sujeto de su propio proceso formativo: se convierte, entonces, en un ente reproductor de un conocimiento estáticamente constituido.

Sin embargo, esta manera de concebir el conocimiento ha cobrado en el sujeto su propia condición subjetiva, lo ha alejado de relacionar su manera de conocer con las vivencias y experiencias, para quedarse sólo en el mundo de la verificación. Cuando estos planteamientos los llevamos al ámbito de las ciencias sociales y en lo concerniente a la educación, la realidad solicita un cambio paradigmático que supere la visión que lo aleja de su propia subjetividad, ya que por ejemplo, los teoremas y construcciones matemáticas por sí solas difícilmente podrían explicar el comportamiento social.

Proyectar lo que un sujeto piensa y siente, plasmar eso bajo rigurosidades matemáticas es una tarea imposible, pues cada ser se aprehende del mundo, de lo real y de la naturaleza, desde sus propias experiencias, haciendo que la diversidad de significados sobre algún fenómeno en lo educativo enriquezcan la interpretación del mismo. Poder comprender tales cosas, nos posibilita armonizar con la complejidad de este tiempo de una forma que permite explorar interacciones diversas que se constituyen en los cimientos de otras maneras de construir el conocimiento.

La enseñanza y los procesos que se tratan desde la praxis pedagógica deben estar en concordancia con las complejidades del mundo; así, deben sustentarse en una visión del conocimiento que se apoye en la investigación, pues a partir de ella, surgirán líneas para la construcción de espacios desde lo real. Esta es una visión de investigación distinta a la positivista, donde el sujeto se hace partícipe de la construcción del conocimiento, presentándose múltiples maneras de comprensión del entorno y desde el cual se entretrejen los espacios para cimentar nuevos horizontes en la construcción del mismo.

En este sentido, la investigación en el aula se convierte en un intercambio de experiencias, las cuales se desarrollarán desde un diálogo de saberes representado por los aportes de cada ser en la interpretación de la realidad, lo que puede hacer posible la diversidad de espacios de pensamiento y la construcción de otras

interrelaciones, pasando así, a un nivel otro de producción de conocimiento en el cual se ha conjugado la intelectualidad con la expresión de subjetividades y variaciones y cambios que caracterizan los propios hechos en estudio.

Hablar del conocimiento hoy, implica repensarlo en el despliegue de otros modos de producción, desde lo que estos no serían comprendidos como una acumulación. La manera de atender la complejidad de la realidad nos abre paso a la develación de nuevos horizontes donde acontece la construcción del conocimiento, se trata de otros modos que permiten entender la condición subjetiva del ser humano, ya que bajo estos fundamentos se tejen formas diversas de articular los saberes del hombre. Morín (1981) nos plantea al respecto que:

Nuestro conocimiento, tan íntimo y familiar para nosotros mismos, nos resulta extraño y extranjero cuando se le quiere conocer. Y aquí estamos desde el comienzo, ante la paradoja de un conocimiento que no solo se desmigaja a la primera interrogación, sino que descubre también lo desconocido en él mismo, ignorando incluso qué sea conocer (p. 121).

Esta posibilidad de incertidumbre que emerge en las propias concepciones acerca del conocimiento, reconoce la emergencia de una mirada diferente hacia nuevos modos de pensarlo; repensar el conocimiento en este tiempo, implica construir sus cimientos desde otras bases, posicionándose ante nuevos paisajes epistemológicos.

Con estos aportes, se producen nuevos espacios para crear, pensar, generar las complejidades que permiten adentrarnos en los espacios profundos de nuestro pensamiento. El conocimiento atiende a una forma multidimensional, pues es construido desde el pensamiento del hombre, y este se articula en diversos espacios del sujeto que tienen que ver con lo físico, lo psicológico, lo cultural, entre otros elementos que se encuentran en su interioridad.

Posturas emergentes para la construcción del conocimiento

Los modos de producción de conocimiento atienden a las particularidades históricas que demanda una época; así, en nuestra actualidad se concibe una necesidad de búsqueda de otras formas de relacionar el conocimiento, ya que la producción del mismo debe dejar de atender a los lineamientos generados en la modernidad para ir en búsqueda de otras realidades. Al respecto,

Lanz (1977) plantea que: “El conocimiento es el resultado (no el final) de un proceso de producción. A su interior se establecen relaciones” (p. 85); este resultado se ha definido en los espacios de la ciencia moderna bajo el nombre de teorías y planteamientos que han configurado su característica de inamovilidad y rigidez.

La búsqueda de otro modo de producción de conocimiento, nos invita a hurgar en sus espacios internos, en las formas de su producción; al considerar nuevas posibilidades, emerge la necesidad de repensar su construcción para posibilitar la comprensión de las interrelaciones que están allí presentes. Las relaciones que se producen en el interior del conocimiento atienden al modo cómo este se asume desde un modo de producción. Así, se pueden encontrar otros elementos que han permanecido ausentes durante la construcción clásica del conocimiento, en tal sentido, Morín (1981) nos hace reflexionar sobre lo siguiente:

... a partir de una primera mirada superficial, la noción de conocimiento se hace astillas. Si lo que se quiere más bien es considerarla en profundidad, se vuelve cada vez más enigmática. ¿Es un reflejo de las cosas? ¿Una construcción del espíritu? ¿Un desvelamiento? ¿Una traducción? ¿Qué traducción? ¿Cuál es la naturaleza de aquello que traducimos como representaciones, nociones, ideas, teorías? ¿Captamos lo real o únicamente su sombra? (p. 19).

Posicionarnos en estos elementos que nos plantea Morín, nos hace repensar sobre la estructura que cimenta el conocimiento. Estos elementos no se conciben en la ciencia moderna, pues su presencia no interesa; sin embargo, pensar otro modo de producción de conocimiento, también busca una visión distinta que sea capaz de involucrar nuevos espacios para que este sea pensado.

Los anteriores planteamientos nos permiten discutir sobre una actitud gnoseológica y epistemológica distinta que se hará posible en una praxis pedagógica que avale otras instancias desde donde se puedan construir nuevos saberes. La necesidad de atender otros modos de producción de conocimiento se sitúa en la posibilidad inicial de ese agotamiento que se presenta en el pensamiento tradicional para explicar la realidad; necesitamos encontrar otros elementos que nos permitan generar una nueva dialógica al comprender el mundo; tales elementos crearán la posibilidad de aproximarnos aún más a la realidad tal y como ésta se presenta.

Las necesidades sociales planetarias abogan por un sujeto más sensible. Para esto, es necesario poder generar maneras otras de pensar que involucren en la construcción del conocimiento la parte humana de cada ser; necesitamos una educación que promueva un pensamiento diverso desde la propia individualidad del hombre. En este sentido, Motta (2002) afirma:

...es preciso reflexionar sobre las posibilidades de advenimiento de un pensamiento y una actitud que puedan contribuir a la eliminación de tensiones que amenazan a la vida sobre nuestro planeta. Arribar a este nuevo temple cultural será imposible sin un nuevo tipo de educación basado en la diversidad de culturas y en la multidimensionalidad del ser humano (p.12)

Este por-venir desde cual nos invita Motta a pensar lo educativo, se presenta hoy como un imperativo, pues nuestro planeta requiere una educación que fundamente su propósito de formación en la convivencia, no sólo entre los seres humanos, sino entre la diversidad de especies que hoy se encuentran en peligro de extinción, desarrollar una conciencia por la preservación de nuestros recursos y solidarizarnos con el planeta desde un accionar ecológico en todos los espacios geográficos, situarnos en una forma de pensar que sea vista desde la física cuántica.

Se consideran los elementos epistemológicos que presentan la física cuántica, los necesarios para abordar una forma distinta de pensar el conocimiento, ya que estos generan las condiciones que nos invitan a contrastar lo que hasta ahora ha sido establecido en la ciencia. Con esta postura cuántica se descubrirán nuevos senderos epistemológicos que nos permitirán entender el mundo en el cual estamos inmersos. La realidad, como hasta ahora ha sido concebida (predecible, estática desde un pensamiento tradicional), se difumina para mostrarnos la diversidad de nuestro universo.

Otra mirada de la realidad desde la física cuántica

La física cuántica trata de un conjunto de teorías que nos explican cómo se comportan las partículas fundamentales que componen el universo. Desde la mecánica clásica habíamos conocido que la materia está constituida por los átomos; sin embargo, más allá de eso, existen partículas subatómicas mucho más pequeñas que el átomo que dirigían los acontecimientos en este micromundo, pues los avances tecnológicos han presentado la posibilidad de ir al interior del

átomo para encontrar en ellos la respuesta a hechos importantes que han marcado la historia del cosmos. Esta búsqueda ha generado sus frutos, permitiéndonos encontrar respuestas en el descubrimiento de nuevas partículas (fotones, quarks, positrones) responsables de hechos de gran significación, como el Big Bang.

Es de esta manera como ocurre la generación de leyes explicativas de los fenómenos en lo macro y en lo micro, resultando importante atender la posibilidad de que ocurra una dialógica que permitirá articular en nuestras arquitecturas de pensamiento modos otros posibles de asumir el conocimiento y su manera de producirlo. En este sentido, uno de los aportes más significativos de la física cuántica es el reconocimiento de la interpretación probabilística, no determinante, de la veracidad de los fenómenos, lo que nos posiciona ante un mundo de hechos posibles pero cambiantes como fundamento para nuestra formación.

Por ello, buena parte del conocimiento concerniente a la física cuántica resulta orientador hacia otras formas de pensamiento en el campo educacional; así, leyes y teorías se han generado para permitirnos repensar los cimientos de un nuevo modo de producción de conocimiento.

Lo anterior nos lleva a pensar que existe la imprecisión en la determinación de dos propiedades, al intentar estudiarse estas de manera simultánea; esto tiene relación con el *Principio de Incertidumbre* (Anónimo s/f.), donde se debate acerca de la posibilidad de un electrón de comportarse como onda o corpúsculo, donde la afirmación de una, anula la posibilidad de existencia de la otra. En tal sentido, desde un pensamiento que atienda este principio, lo predeterminado se diluye y aflora lo no constituido que proporciona la inclusión de formas diversas de encontrarse el sujeto con su mundo, generando, así, una forma de conocimiento distinta que se constituirá en la dinámica real.

Con la complementariedad nacen nuevas líneas de fuga al pensar los objetos que se estudian, los cuales potencian formas complejas de acceder a la comprensión de la realidad, pues se hace imposible capturarla desde una perspectiva única; esta multiplicidad produce nuevas formas de conocimiento que se generan desde interacciones subjetivas. En este sentido, el aporte personal de cada sujeto en el aula, enriquecerá la construcción de ese conocimiento al pensar desde sus experiencias y vivencias las situaciones que acontecen en lo real; de esta

manera, se entretejen formas de pensamiento que superan los horizontes disciplinares y nos proyectan a un espacio complejo.

Otro elemento importante que podemos extrapolar al ámbito pedagógico estuvo dado por la comprensión del *Principio de Incertidumbre* de Heisenberg, el cual, en 1927, propuso un principio que revolucionaría los fundamentos de la mecánica newtoniana, del cual se establece en (un espacio publicado por la Universidad Autónoma de México) que “es imposible conocer a la vez la posición exacta y la velocidad de una partícula sub atómica en un momento determinado” (p. 1); esto aportaría también al ámbito pedagógico una visión de apertura confrontando las serias limitaciones de la ciencia clásica al fundamentarse en pre-concepciones deterministas.

Es así como vemos que tanto el *Principio de Complementariedad* (Anónimo s/f.), como el *Principio de Incertidumbre* (Anónimo s/f.) comienzan a generar los cimientos de una manera distinta de abordar la construcción del conocimiento, considerando nuevos elementos que promuevan la comprensión de la complejidad en la realidad de los fenómenos naturales y sociales y la dialógica de interpretación, en la que entran en juego espacios probabilísticos que posibilitan la ocurrencia o no de ciertos hechos en un futuro próximo.

Ahora bien, con los aportes de Einstein en 1905, la propia sociedad y los avances en el campo científico-tecnológico marcaron una ruptura en esa linealidad con la cual se miraba la ciencia, sin embargo, es en la actualidad cuando se está haciendo uso de estas contribuciones, y con el conocimiento de los fundamentos de teorías como la de la relatividad, es posible explicar la complejidad del entorno. El pensamiento de Einstein abre una fisura en la ciencia clásica y permite asumir la construcción del entorno real, escribiendo nuevas figuras pero que apuntan a una forma de pensamiento que responde a nuevas visiones en las que el caos forma parte y la realidad se construye y reconstruye en un ejercicio de recursividad constante. Los aportes de este científico abrieron los horizontes a la creatividad de otros, con ellos, la realidad siempre compleja se puede mirar desde la diversidad de sentidos y sensaciones que impregnan al sujeto. En este sentido, Prigogine (s/f) nos plantea:

...el universo en que vivimos posee un carácter plural y complejo. Desaparecen estructuras, como en los procesos de difusión, pero aparecen otras estructuras, como en biología y con mayor claridad aún, en los

fenómenos sociales. Por lo que sabemos, algunos fenómenos están adecuadamente descritos por ecuaciones deterministas como sucede con los movimientos planetarios, pero otros como la evolución biológica, implican estocásticos (p. 6).

Vivimos inmersos en una variedad compleja de fenómenos, aunque la complejidad de los mismos muchas veces nos es imperceptible porque hemos sido educados para interpretarla de otra manera, no atendiendo a la dinámica social desde su propia naturaleza, sino desde una relación causa-efecto y tratando de hilar los fenómenos en espacios aislados de conocimiento.

Sin embargo, la construcción del conocimiento se asume como la manera a través de la cual los sujetos son capaces de interpretar el mundo que les rodea. Interpretarlo desde la complejidad, implica asumir otras miradas, como lo establece Najmanovich (2002): “...el paso de la perspectiva moderna al pensamiento complejo conlleva la necesidad de gestar nuevas cartografías” (p. 13). Este planteamiento nos invita a la búsqueda por encontrar aquello que no está establecido, que es inédito y que puede estar enriquecido por nuestra propia subjetividad.

Las necesidades actuales exigen de nosotros entender que los procesos de formación académica están quedando limitados en cuanto a su abordaje de lo real; problemáticas mundiales, tales como el hambre, las guerras, los cambios ambientales irreversibles, las diferencias raciales, sociales, o de género, no se discuten en el plano educativo, a pesar de constituir temas generadores de los procesos de enseñanza y aprendizaje en pro de una convivencia más armoniosa entre los seres humanos y la naturaleza. Por otra parte, la realidad es entendida como el entorno que envuelve al sujeto, sin comprender que éste la conforma en relación dialéctica con el otro.

Para construir epistemológicamente aquello que desconocemos, debemos dar paso a un pensamiento liberador que invite al sujeto a que encuentre en lo incierto elementos propios para su proceso de formación; esto se alcanza a través de la concepción de una enseñanza transdisciplinar, donde se desarrolla inicialmente una lectura subjetiva del mundo, cada ser en formación manifiesta su aprehensión, y desde el diálogo se hace posible llegar a una concepción reflexiva.

En este sentido, entender la realidad desde su diversidad, permite asumir una relación parte-todo constituyéndose en el tiempo, es abordar lo natural del medio en lo uno y lo diverso, es

concebir al sujeto de forma individual-compleja porque entran en juego sus subjetividades, creencias, maneras de pensar, y a su vez, se hace uno y otro porque interactúa con sus iguales. Resulta importante asumir otras miradas en el ámbito educativo que promuevan una forma otra de encontrar elementos que van de lo humano a lo cognitivo y lo social como fundamento principal de una nueva era que involucra lo ontológico y lo epistemológico, pues el sujeto ausente en la ciencia clásica renace para construir realidades diversas y complejizadas.

Para ello, desde los espacios escolares, se hace impostergable educar la mirada con la intención de que los sujetos se desarrollen de manera integral, por lo que Ugas (2010) plantea:

... constituye un camino para resignificar conceptos y actitudes. La mirada posee posibilidades semánticas que le da sentido y nos abre a una estética de la mirada como algo imprescindible para el desarrollo del discurso educativo... (p. 47).

Desde nuestra aprehensión, encontramos posibilidades de parafrasear el mundo que hoy tenemos, cargado con la subjetividad y al educar nuestra mirada no nos referimos a dogmatizar la manera de aprehendernos de ésta; más bien se trata de romper aquellos viejos cascarones que se han hecho más duros al momento de expresarnos y comprendernos en el otro. Estas ideas representan las oportunidades de encontrar nuevos horizontes por develar en la incertidumbre lo real, encontrando la belleza que la complejidad que nuestro mundo nos brinda a diario desde lo sublime de la naturaleza; es aprender a valorar aquello de lo que nuestros sentidos son capaces de apropiarse, es buscar en los detalles la presencia de lo complejo y la sutileza de lo humano en el encuentro con nuestro entorno.

La existencia humana es en esencia social, pues convivimos en espacios diversos y nos hacemos en la medida en que somos reconocidos por el otro; por lo tanto, la construcción del conocimiento de este tiempo, debería asumirse también desde lo colectivo-social, en la búsqueda de las respuestas a través del diálogo sobre aquello que nos aqueja y así abrir las posibilidades a la construcción del nuevo conocimiento. Ugas (2010) nos aporta que:

El hombre es, en tanto existe un semejante, lo cual remite a la teoría y realidad del otro: yo soy yo porque hay otro que me permite serlo (otredad), pero en la relación con el otro, soy lo que soy (mismidad) y entrando en conjunción con el otro, se produce una relación dialógica (alteridad) (p. 19).

Lo anterior implica la necesidad de que los puentes entre el yo y el otro tengan protagonismo en el desarrollo de los procesos de enseñanza ya que, de esta manera, surge el otro, y la propia voz del sujeto, tantas veces silenciada, emerge de su interioridad, permitiéndonos no sólo encontrarnos, sino dialogar con el mundo desde su naturaleza caótica.

Al respecto, muchos investigadores han encontrado fenómenos particulares que no tienen bases para ser aprehendidos por el pensamiento tradicional; algunos acontecimientos como el caos y el desorden encuentran en la actualidad una fundamentación epistemológica, que se explica en las ideas de investigadores como Prigogine, quien nos propone una concepción acerca del caos a través de las estructuras disipativas. Al respecto Cazau (1995) considera que:

La teoría de las estructuras disipativas, conocida también como teoría del caos, tiene como principal representante al químico belga Ilya Prigogine, y plantea que el mundo no sigue estrictamente el modelo del reloj, previsible y determinado, sino que tiene aspectos caóticos. El observador no es quien crea la inestabilidad o la imprevisibilidad con su ignorancia: ellas existen de por sí (p. 1).

Con las estructuras disipativas, Prigogine nos permite develar una mirada diferente en la propia concepción del conocimiento generado en la ciencia clásica; sus planteamientos incluyen al caos como un elemento propio de la realidad, exigiendo del observador tener conciencia de la existencia de esta inestabilidad para asumir la subjetividad y la relatividad de su presentación en espacios y tiempos finitos, lo que obliga a la interpretación del acto de conocer como un proceso de búsqueda constante. Con respecto a esto, Capra (1992) aporta que:

El mundo ya no puede percibirse como una máquina formada por una gran cantidad de objetos, sino que ha de concebirse como una unidad indivisible y dinámica cuyos elementos están estrechamente vinculados y pueden comprenderse solo como modelos de un proceso cósmico (p. 18).

Un proceso cósmico implica un conjunto variante de interrelaciones que se suscitan en esta nueva concepción acerca de la realidad y de los fenómenos que en ella se encuentran inmersos; esta forma de interrelación no debe ser pensada sólo desde los complejos procesos que ocurren en la naturaleza, sino también en los espacios de la sociedad. La diferencia con un pensamiento tradicional radica en que la visión del mundo presenta una nueva arquitectura de explicación,

donde no existen fronteras en el conocimiento, lo que permite construir otros modos posibles para alcanzarlo.

Ahora bien, en lo pedagógico estas formas que posibilitan un nivel de pensamiento distinto para la construcción del conocimiento lograrán tejer los saberes propios de la vida, porque tendrán su base en la transdisciplinariedad. Por ende, sus fundamentos representarán otros espacios donde se pueden encontrar nuevos saberes, traduciéndose, a su vez, en una posibilidad de conocer sino que la riqueza epistemológica está dotada de conexiones con lo cotidiano y por ello nos atrevemos a plantear preguntas como las siguientes: ¿Qué relación existe entre las estructuras disipativas de Prigogine y los fenómenos educativos? ¿Cómo poder acceder a otras formas de pensar en los espacios de la escuela?

Resulta interesante poder entender que las estructuras disipativas tienen su propio protagonismo en los hechos sociales, pues la sociedad y su dinámica se corresponden con variantes caóticas en el comportamiento, por lo que éstas se constituyen desde una variación indeterminada de aspectos que confluyen de una forma compleja. Las mismas podrían comprenderse como elementos presentes en nuestro mundo cuántico. En una entrevista realizada a Latorre (2016), catedrático de la Universidad de Barcelona, se expone lo siguiente: “La física cuántica es la teoría que intenta comprender el mundo en el que vivimos...es una teoría que describe cómo interactúan las partículas, por lo tanto, a partir de ellas, como funcionan todas las leyes que nosotros comprendemos” (Latorre 2016).

Al plantear que nuestro mundo es de naturaleza cuántica, se da apertura a un campo de posibilidades grandes para el desarrollo científico y la manera cómo el conocimiento será concebido por generaciones futuras; la interacción a nivel microscópico abre el umbral para entender los comportamientos de las partículas subatómicas y cómo éstas han desplazado las bases de la ciencia moderna. De forma expansiva este conocimiento debe incorporarse al estudio de la naturaleza social y sus interacciones.

Al comprender los fundamentos de la física cuántica se derivan preguntas que involucran a este conocimiento con los fenómenos de la vida diaria. Así, en lo cotidiano, cuando se accede al mundo de todo aquello que tiene un transistor (ordenadores, GPS, láseres, cámaras de video y cualquier aparato electrónico), hacemos uso de la

física cuántica. Su aplicabilidad con el pasar del tiempo será ilimitada, pues ya se habla de la construcción de un computador cuántico, un potente aparato que será capaz de resolver y manejar grandes cantidades de cálculos en un tiempo mínimo; con esto, se podrá tener un avance mucho mayor en el campo de la medicina, la creación de nuevos materiales, generación de medicamentos que ataquen y neutralicen virus del VIH, pues la capacidad de cómputo y combinaciones posibles será de gran tamaño, de modo tal que las posibilidades de cálculo de este ordenador romperá con todos los protocolos de seguridad existentes en nuestro planeta.

Se vislumbra, entonces, una revolución que impactará el campo educativo, pues el pedagogo de este tiempo debe concebir en sus estructuras de pensamiento todas estas rupturas que en el ámbito epistemológico están cambiando para generar una práctica pedagógica con acceso a lo complejo. Todo esto podrá ser posible en la búsqueda constante de un pensamiento crítico desde un conocimiento construido a través de la investigación, el encuentro con una realidad múltiple y variada que hallamos fuera del aula, una postura ética frente al conocimiento, y el compromiso por lo que significa conocer.

De esta forma, podremos ver que el avance en cuántica es inimaginable, el conocimiento de estas partículas, y más allá de eso, su comportamiento (superposición, aleatoriedad) generan los fundamentos para la ciencia de un nuevo tiempo; esto incluso cambiará la geopolítica a nivel planetario, pues las formas de comunicación serán diferentes, se necesitará de nuevos códigos de acceso a la información y formas distintas de proteger todos los sistemas de seguridad a nivel mundial.

Sin embargo, la escuela de hoy, aún sigue la cultura de ayer, porque los fundamentos epistemológicos que lo constituyen se encuadran dentro de estándares de planificación, currículo y enseñanza que no se movilizan a la misma velocidad del entorno fuera de los espacios pedagógicos. Esto representará un reto para la educación, intentar alcanzar un acercamiento con la realidad social, política, económica, tecnológica desde una praxis pedagógica otra, para trabajar en pro de un ser que se interese por las problemáticas externas a su espacio escolar. Desde estos planteamientos, la praxis pedagógica debe orientarse hacia la investigación, en la búsqueda consciente de las problemáticas que acontecen en nuestro mundo. Esto generará una conciencia por la existencia del ser, responsabilidad por el conocimiento y la manera

de abordarlo estará mediada por la búsqueda y comprensión del entorno.

Será necesaria la coexistencia entre los sujetos, para poder acceder a una praxis pedagógica que responda a un proceso de formación para la vida. Los saberes y el conocimiento deberán construirse desde la emancipación, para un bienestar común. Deben construirse los cimientos de una educación con pertinencia latinoamericana, donde el conocimiento que se produzca, tenga relevancia geográfica, se haga adecuada a nuestra naturaleza, nuestras formas de comunicación, que se relacione con nuestra historia. Debemos apuntar por una educación que genere una producción tecnológica que dependa cada vez menos de la importación, para esto debemos tener conciencia de la necesidad de producción de saberes. La responsabilidad del sujeto que se forma será otra, con sentido ético, que sienta la necesidad de responder a la realidad geográfica en la que se encuentre. Para esto, lo económico debe también modificarse y concebirnos como un continente que produzca más de aquello que consume. Será necesario construir desde la praxis, la independencia del ser, que atienda a lo personal, lo intelectual y social. La praxis pedagógica necesita de una adecuación al entorno sociopolítico para construir una conciencia socio-histórica de lo que somos y constituimos en este espacio geográfico. Nuestra realidad como latinoamericanos es diversa, variada y múltiple, debe estar incluida en la dialógica educativa, poseer una idiosincrasia e identidad particular, sin olvidar que no importa cual región del planeta ocupemos, somos ciudadanos del mundo.

Una praxis pedagógica de este tiempo debería aspirar al acercamiento de una nueva geopolítica que matice las diferencias ideológicas desde un diálogo complejo. Hemos conocido experiencias a través de desastres naturales, donde los pueblos y naciones se hacen uno solo para atender las necesidades de los más desprotegidos, es importante cultivar una conciencia por la sensibilidad y educar desde ella para que el ser sea capaz de encontrarse en el otro, no solo en momentos difíciles, sino, en el diario vivir.

América Latina presenta una mixtura de razas, vivencias y religiones de las cuales hemos sido herederos de un saber que debemos reconstruir en los espacios pedagógicos, en la vida de cada ser es necesario una praxis de la coexistencia de saberes, donde se atesore todo aquello que nuestros antepasados construyeron a través de la cultura, sin dejar de lado la potencialidad de los avances e investigaciones en

todos los ámbitos del conocimiento. Nuestros gustos, el color de nuestra piel, el nombre del Dios al cual profesamos nuestra fe, nos identifica dentro de un grupo social, representa la consecuencia de una historia que hoy nos caracteriza.

Nos encontramos representados por un sistema de valores, de sentidos, de identidades y subjetividades, y al representarnos en sociedad, esto que llevamos nos identifica y a la vez permite identificarnos en los otros, haciendo posible una alteridad en los encuentros entre iguales. Una praxis pedagógica transdisciplinar, deberá entonces responder al encuentro de estos sistemas de representación que se hacen visibles en los intercambios donde conviven los sujetos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ANÓNIMO. s/f. Principio de Complementariedad (física). Disponible en línea en: [https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_complementariedad_\(física\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_complementariedad_(física)) (Acceso 16.03.2018).
- ANÓNIMO. s/f. El Principio de Incertidumbre de Heisenberg. Disponible en: https://www.nucleares.unam.mx/~vieyra/nod_e20.html (Acceso 16.03.2018).
- BOLÍVAR E. 2010. Modernidad y Blanquitud. Ediciones ERA, México DF, México. pp. 243.
- CAPRA F. 1992. El punto crucial: Ciencia, sociedad y cultura naciente. Editorial Estaciones, Buenos Aires, Argentina, pp. 514.
- CAZAU P. 1995. La teoría del Caos. Disponible en línea en: <http://www.uca.edu.sv/facultad/chn/c1170/Teoria%20del%20caos.pdf> (Acceso 04.05.2018).
- FERNÁNDEZ A. 2007. Problemas epistemológicos de la ciencia: Crítica de la razón metódica. Editorial El Salvaje Refinado, West Virginia, Estados Unidos de América, pp. 138.
- LATORRE J. 2016. Entrevista con Gema Castellano para Informativos.net. Disponible en línea en: <https://www.youtube.com/watch?v=uYTrFOV4148>. (Acceso 16.03.2018).
- LANZ R. 1977. Dialéctica del conocimiento. Notas para una fundamentación de la matriz epistemológica dialéctica. Ediciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.

- Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela, pp. 273.
- MORÍN E. 1981. El método: La naturaleza de la naturaleza. Vol I. Catedra Teorema, Madrid, España, pp. 1-226.
- MOTTA R. 2002. Complejidad, educación y transdisciplinariedad. Polis. 3:1-21.
- NAJMANOVICH D. 2002. El sujeto encarnado: Límites, devenir e incompletud. Disponible en línea en: www.Fac.org.ar/fer/foros/cardtran/gral/sujetoencarnado.htm (Acceso: 14.07.2017).
- PÉREZ E. 2003. Epistemología, curriculum y formación docente. Coordinación de Publicaciones del Rectorado de la Universidad de Oriente, Cumaná, Venezuela, pp. 171.
- PRIGOGINE I. s/f. Tan sólo una Ilusión. Disponible en línea en: <http://www.upv.es/laboluz/rev/rev-2/prigo.htm>.1-7 (Acceso: 23.02.2017)
- UGAS G. 2010. Pedagogía de la imagen/La complejidad de lo efímero. Editorial Gema, Barquisimeto, Venezuela, pp. 78.